

СТИЛЕУТВОРЮЮЧІ АСПЕКТИ ХУДОЖНЬОГО ВІТРАЖУ В КОНТЕКСТІ ПОСТМОДЕРНІЗМУ

75.03(510):75.041.5-055,2(4)

Погребняк Є. О. Стилеутворюючі аспекти художнього вітражу в контексті постмодернізму. Стаття присвячена дослідженню сучасної проблематики стилеутворення у галузі художнього вітражу в контексті доби постмодернізму. У статті показано, що шлях, яким розвивається сучасний художній вітраж, тісно пов'язаний із тенденціями та викликами, котрі спостерігаються в сучасному мистецтві та суспільстві. На окрему увагу заслуговує процес становлення художнього вітража як самостійного та незалежного художнього твору, що грає домінуючу роль у середовищному просторі (вітраж стає арт-об'єктом, який представляє собою художню та матеріальну цінність, звільнюючись від догм та усталених норм, провокує та активізує увагу глядача спонтанністю, імпульсивністю, залучаючи його в комунікацію або творчий процес). Усі існуючі в суспільстві соціокультурні та естетичні суперечності, новітні досягнення у галузі техніки та технології, розвиток архітектурно-дизайнерських та мистецьких практик, зміна ставлення до утворення, функцій та якостей середовищного простору тощо — все це знаходить відображення в мистецтві сучасного художнього вітражу.

Ключові слова: художній вітраж, постмодернізм, арт-об'єкт, полістилізм, поліфонічність, еkleктизм.

Погребняк Е. А. Стилеобразующие аспекты художественного витража в контексте постмодернизма. Статья посвящена исследованию современной проблематики стилеобразования в области художественного витража в контексте эпохи постмодернизма. В статье показано, что путь, по которому развивается современный художественный витраж, тесно связан с тенденциями и вызовами, которые наблюдаются в современном искусстве и обществе. Отдельного внимания заслуживает процесс становления художественного витража как самостоятельного и независимого художественного произведения, что играет доминирующую роль в средовом пространстве (витраж становится арт-объектом, который представляет собой художественную и материальную ценность, освобождаясь от догм и устоявшихся норм, провоцирует и активизирует внимание зрителя спонтанностью, импульсивностью, вовлекая его в коммуникацию или творческий процесс). Все существующие в обществе социокультурные и эстетические противоречия, новейшие достижения в области техник и технологий, развитие архитектурно-дизайнерских и художественных практик, изменение отношения и образования, функций и качеств средового

Погребняк Є. О.

пространства и т. п. — все это находит отражение в искусстве современного художественного витража.

Ключевые слова: художественный витраж, постмодернизм, арт-объект, полистилизм, полифоничность, эклектизм.

Pohrebniak Ye. Style-forming Aspects of Art Stained Glass in the Context of Postmodernism.

Background. The art stained glass like any other kind of art is constantly evolving. The modern changes in the society impose their imprint on both the technical possibilities of creating a stained glass and on the understanding of this kind of art in general, thereby expanding its boundaries.

The modern style-forming aspects of the art stained glass are closely connected with the problems of postmodernism, its philosophy and aesthetics, the peculiarities of the modern “information society” and its characteristic predominance as well. The complexity of perception of a contemporary artistic image, the absence of a plot, direct semantic references, multilayered interpretation of creative sources, all of these forces to analyze the visual language carefully, to study the system of visual codes, stylistic means and techniques of postmodernism, which also significantly influenced the art of the stained glass.

The aim of the work is to identify the main style-forming aspects affecting the modern trends, technologies and aesthetic qualities of the artistic stained glass in the context of the postmodern age.

The results of the study show that in the art of postmodernism, the artistic image becomes multi-valued, variable, the perception of which is predictable and depends on both the medium context and the individual consciousness of the viewer. In the art of postmodernism, the meaning of an image is never absolute; one and the same element can mean different things depending on the context. Its meaning is the characteristics of ambiguity and multilayer. It becomes a mystery which in reality is deprived of the opportunity to be disclosed.

The artistic image is increasingly being built on multilayered citation, interpretation and transformation of the previously known cultural samples. This phenomenon is expressed in the use of artistic experience of the past, there is a dialogue of texts and dialogue of cultures. The collage of the modern stained-glass art objects is closely intertwined with the techniques of “found things”, common in the art of pop art and conceptualism.

Also during the research it was discovered that a characteristic feature of the formation of modern stained glass windows has become the phenomenon

of polystylism – that is the unification within the framework of one work of styles, figurative motifs and artistic techniques borrowed from an arsenal of different epochs, regions and modern subcultures. In this case, the styles do not create chaos, but actively interact. Various expressive systems combine, intertwine, and create a new space for free movement, a flow, and associative cohesion of the main meanings of an artistic work.

Another styling aspect of the modern artistic works is a growing interest in the problems of humanism. This interest in identifying the role of a person in a more complicated world contributes to the anthropomorphization of art, a return to figurativeness, close attention to emotional-empathic, sensory aspects. The image of man is again relevant to the stained-glass art of postmodernism, although it occupied a context-dependent peripheral position in it. It appears the metaphor of an empty body – meaningless, unconscious, presented naturally or conditionally. There is an interest in minimalistic images that often go into abstraction.

It is also worth noting that in the stained-glass art objects there was a reflection of the situation of mixing of high and mass art, folk culture, folklore, and various stylistic trends characteristic of postmodernism. If at first the mass culture was perceived as profane, kitsch, abnormal, vague and flat, then the ironic attitude to it allows us to anesthetize it as an original, alternative, “another” one in relation to classical culture.

The postmodern boom hastened the natural progress of the synthesis of arts. Synthesis of monumental, easel, decorative and applied arts with architecture, sculpture, and design creates completely new artistic objects. Art objects synthesize various kinds of arts, materials, technologies, and methods of creating an artistic image. It can be argued that the most important stylistic aspect of modern stained glass is the enrichment of its practice with new materials and manufacturing technologies, which greatly increases its expressive and decorative properties, expands functionality, and simultaneously raises the problems of polyphony of art stained glass in the environmental space.

Conclusions. To conclude the study identified the main stylistic aspects of modern stained glass windows as follows: citation, interpretation, collage, refusal of the “pure style”, “style eclecticism” of postmodernism; the gap between form and content; the game character of the stained glass, providing polystylism and polyphony of stained glass images. It has been shown that polyphony, as a component of modern stained glass, allows to combine and synthesize various materials, technologies and to provide variegated perception of static forms in conditions of different lighting and environmental environment. The polyphony of the stained glass is manifested in its effective interaction with various types of art and design objects, which provides the growing interest of artists and designers in the practice of widespread use of his achievements in his work.

Keywords: art stained glass, postmodernism, art object, polystylism, polyphony, eclecticism.

Постановка проблеми. Сучасні стилеутворюючі аспекти художнього вітражу пов'язані із загальною проблематикою постмодернізму, особливостями розвитку «інформаційного суспільства», з характерним для нього переважанням теоретичного знання, інформаційних і комунікаційних технологій, а також стильовим плюралізмом, толерантністю, широкими можливостями вибору індивідуальної творчості, завданнями виразності художнього твору та особливим враженням, що його повинен справляти твір сучасного мистецтва на глядача. Складність сприйняття сучасного художнього образу, відсутність сюжету, прямих смислових посилянь, багатшарова інтерпретація творчих джерел змушують уважно аналізувати візуальну мову, вивчати систему візуальних кодів, стилістичних засобів і прийомів постмодернізму. Художня культура постмодернізму відкидає мислення опозиціями і чітко окресленими поняттями, що актуалізує проблеми «чистого стилю». Класичне мистецтвознавство розглядає стиль як певний спосіб мислення, говорить про особу або про епохи більше, ніж зміст цього мислення [14, с. 97]. Він розглядався як форма самосвідомості культури. Відмова від категорії стилю в постмодернізмі, заміна цієї категорії поняттями коду, ідеології свідчать про кризу класичної інтерпретації, недовіру до будь-яких «цілісних картин епохи» [14, с. 97]. Сучасне мистецтво розширює межі розуміння твору мистецтва, маючи на увазі під цим численні та різноманітні арт-об'єкти, але не дає чіткого визначення цього явища. Термін «арт-об'єкт» часто зустрічається в описах сучасних проявів мистецтва, що актуалізує дослідження стилеутворюючих аспектів сучасного художнього вітражу в просторі культури постмодернізму.

Художній вітраж, як і будь-який інший вид мистецтва, безперервно розвивається. Сучасні зміни в суспільстві накладають свій відбиток як на технічні можливості створення вітража, так і на розуміння цього виду мистецтва взагалі, розширюючи тим самим його межі. Усі вказані вище аспекти потребують детального дослідження.

Зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Стаття є частиною дослідницької роботи на тему «Художній вітраж у контексті сучасного мистецтва: від традиційних форм до новітніх тенденцій». Матеріали роботи можуть бути використані для активного розвитку художнього вітражу в контексті сучасного мистецтва, у розробці об'єктів образотворчого мистецтва та середовищного дизайну, для гармонізації соціокультурного простору, а також при оновленні та удосконаленні навчальних програм.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розуміння складних процесів у сучасному мистецтві доби постмодернізму дає підґрунтя для відповідного розгляду сучасного художнього вітражу та стилеутворюючих аспектів, які впливають на його розвиток. Сьогодні загальні

питання становлення та розвитку сучасної мистецької галузі вивчають низка провідних дослідників у широкому полі гуманітаристики, серед яких філософи, архітектори, мистецтвознавці та інші. Так, О. Соболев вважає, що постмодерний світогляд бере початок від радикальної критики розуму, а також критики метафізики, антропології та діалектики з боку таких видатних філософів, як Ф. Ніцше, У. Джеймс, Л. Вітгенштайн, М. Гайдеггер, Дж. Дьюї. Починаючи з середини ХХ ст. велика кількість зарубіжних (Р. Барт, Ж. Батай, Ж. Бодрійяр, Ж. Дельоз, Ч. Дженкс, У. Еко, М. Фуко) та вітчизняних (І. Ільїн, Ю. Кристева, Л. Липовецький, В. Личковах, Н. Маковецька, В. Подорога, А. Риков) науковців займаються вивченням питань постмодерністського мистецтва [16, с. 50]. У свою чергу, Н. Маньковська стверджує, що глибинне значення постмодернізму полягає в його перехідному характері, який створює можливості прориву до нових художніх горизонтів на основі нетрадиційного осмислення традиційних естетичних цінностей, свого роду амальгами Ренесансу з футуризмом [8, с. 160].

Також багато уваги приділялося й вітражному мистецтву в сучасності. Специфіку і творчі можливості вітражів на початку ХХІ ст. досліджує Ю. Бірюльов. Науковець розглядає стилеутворюючі фактори вітражу й особливості його взаємодії з просторовими мистецтвами. Він звертає увагу на те, що роль вітража як декоративного елемента сакральних споруд значно розширюється у ХХ ст. Вітражі дуже швидко заповнили інтер'єри адміністративних та житлових приміщень. Грунтуючись на фактах, поданих Ю. Бірюльовим, можна простежити співробітництво між художниками, архітекторами й вітражистами [3]. Проблему поліфонічності вітража у середовищному просторі також розглядали В. Аронов, А. Іконников, С. Базазьянц, Р. Степанова. Ю. Герчук розкриває можливості поліфонічного звучання орнаментального вітражного образу. У публікаціях О. Ноги на прикладі роботи творчого бюро І. Левинського аналізуються питання поліфонічності й гармонійної взаємодії вітража з іншими видами мистецтв [11]. Інша дослідниця, Є. Муріна, розглядає проблеми синтезу вітражу і просторових мистецтв. Її публікації сприяли більш точному розумінню художньої природи сучасного вітража, що увійшов у «нішу» як декоративно-прикладного, монументального, станкового мистецтва, так і арт-дизайну [9].

Дисертаційні дослідження останнього часу, які присвячені регіональним особливостям розвитку художнього вітражу в Харкові (М. Радомський) та Києві (О. Самойленко), визначають основні напрями розвитку вітражу, його техніко-технологічні та образно-стилістичні особливості, а також специфіку в контексті розвитку образотворчого мистецтва.

Ці дослідження формують певну наукову та фактологічну базу, на підставі якої стає можливим більш ретельно розглянути вплив технології виконання на формування художньо-образних рішень, та висвітлюють стилеві тенденції вітра-

жу і функціональну роль вітражного мистецтва та архітектурного скла в сучасному архітектурному просторі [13; 15].

Метою роботи є виявлення основних стилеутворюючих аспектів, котрі впливають на сучасні тренди, технології та естетичні якості художнього вітражу в контексті доби постмодернізму. Завданнями цього дослідження є визначення на основі аналізу наукової літератури та візуального матеріалу трансформації художнього образу в сучасному мистецтві, виявлення основних стилеутворюючих тенденцій вітражу, таких як цитування, колажність, зацікавлення гуманізмом, кітч і поліфонічність та визначення їх місця у практиці майстрів художнього вітражу.

Виклад основного матеріалу дослідження. Теоретики доводять, що художня творчість постмодернізму тяжіє до двох «екстремальних» моделей утворення змісту: злипання значення з референтом (пред'явленням і формою), матеріальним початком (використання знаків — індексів, фотографії) і повна визначеність стилю візуальною мовою, де стиль розуміється як сфера «вторинних» значень, котрі замінили нам так звану дійсність. «Дійсність», виявляється, розпалася на безліч знаків-кодів, жоден із яких не відображає істину повністю. Постмодернізм підкреслює умовний, конвенціональний (договірний) характер прочитання стилевих форм, розрив між формою та змістом у мистецтві. «Стиль сам себе відтворює, подібно до того, як постмодерністське письмо само себе пише» [14, с. 98].

Кризу пред'явлення візуального образу в постмодернізмі пов'язують із появою умовних формальних образів і використанням принципу колажу як основи візуальної метамови. Значення образу ніколи не буває абсолютним, один і той самий колажний елемент може означати різні речі, наприклад поверхня скла — прозорість і непрозорість, блиск і світлотінь, відкритість і замкнутість тощо залежно від умов сприйняття візуального образу (контексту). Художники відмовляються від прямої репрезентації, заснованої на подібності (тотожності). На зміну тотожності й суперечності приходять відмінність і повторення. Художній образ стає багатозначним (полісемантичним), варіативним, його сенс знаходить характеристики неоднозначності, багатошаровості й полістилізму. Колажність сучасних вітражних арт-об'єктів тісно переплетена з прийомами «знайдених речей», «украденого об'єкта», поширеними у мистецтві поп-арту та концептуалізму.

Зазначені особливості сучасного постмодернізму створюються як матеріалізований візуальний текст — безперервна текстура, суцільне плетіння знакових систем, у якому немає організуючого центра, сюжету, відбувається гра знаків і значень, сприйняття яких мало передбачуване й залежить як від середовищного контексту, так і від індивідуальної свідомості глядача — співучасника акту творення. Постмодернізм знімає тягар відповідальності за вірне / невірне тлумачення твору, відкидає догми та авторитети, залучає глядача та змушує мислити. Значення — код

спочатку не задано, а тому однозначна його розшифровка неможлива. Основним методом організації образотворчої практики стає гра, що знову і знову винаходить гру як засіб подолання катастрофічної роз'єднаності людини й світу. Спосіб подолання — іронія і невизначеність, дадаїстична заборона на серйозність і змістовність. Усе це й визначає стилістичні особливості творів сучасного мистецтва, у тому числі вітражі різного призначення й характеру. З'являються вітражні арт-об'єкти, що генерують ігрові аспекти варіативної взаємодії світла та кольору.

Художній образ усе частіше будується на багатозаровому цитуванні, інтерпретації та трансформації відомих раніше культурних зразків. Гра з цитатами визначає явище інтертекстуальності. Термін «інтертекстуальність» був введений Ю. Крістєвою для аналізу художніх творів постмодернізму. Формально це явище виражається у використанні художнього досвіду минулого, відбувається діалог текстів та діалог культур. На думку Р. Барта, воно не зводиться до проблеми джерел і впливів і являє собою загальне поле анонімних формул. Принцип вільного комбінування цитат, колажу культурних символів характеризує поняття трансавангарду (Ч. Дженкс, А. Боніто Оліва, У. Еко), яке характеризується множинною стилістикою, цитатністю, використанням уже існуючих художніх систем, зрівнюючи всіх їх у значущості та актуальності [17, с. 37]. Важливо підкреслити при цьому, що майстри, вільно «черпаючи» з багатьох джерел, зберігають незалежність і певну дистанцію по відношенню до кожного з них. Прикладом цитування та інтерпретації можуть бути твори С. Михайлової «Стародавній Єгипет», «Клімт. Дівчина та дерево», «Пікассо. Дівчина з мандоліною» (іл. 1).

Багатозарове кодування смислів, пародійне зіставлення двох (або більше) «текстуальних світів» у художньому творі отримало назву «пастиш» (суміш, попури, стилізація). Багатозаровість і багатоступеневість образної структури роблять можливим «вертикальний і горизонтальний тип читання» твору (термін Р. Барта). З одного боку, можна простежити взаємовідносини цитат (горизонтальний рівень), а з іншого — утворення нового сенсу (вертикальний рівень) [14, с. 95]. Водночас базовою формотворною метафорою «постмодерністичної чуттєвості», на відміну від класичної естетики, стає різьма (коренева система, у якій, як у грибниці, немає головного кореня). Відсутність головного подієвого центру заміщує історія «серій», «сингулярностей» (одичних подій) і «регулярностей», підвладних лише одному закону — закону випадковості. Результатом стає поява серій робіт, пов'язаних спільними відчуттями, пластичністю й варіативною випадковою мінливістю. У цьому контексті художній образ стає загадкою, яка в дійсності позбавлена можливості бути розкритою. Спокуса такого мистецтва — в натяках на нібито існуючу тут таємницю. Образ хаотичного надскладного світу — відправний момент сучасної художньої культури. Людська особистість трактується як

сукупність можливостей, як мінливе поле різноманітних взаємодій, у котрому реалізуються природні функції, психічні спонукання, культурні програми. Створення такого образу знаходиться в полі «поетичного мислення» й залежить від дотримання принципу «постмодерністської чутливості», установки на «вільну гру активної інтерпретації» (Ж.-Ф. Ліотар, А. Меджилл, Ст. Вельш, Д. Фоккема). Ця технологія пов'язана з використанням «автоматичного письма», потоку свідомості, «міметичного реалізму» (О. Дарк) [14, с. 97].

Місце, яке належить у класичних естетичних системах художньому образу, займає симулякр («копія з копії»). Якщо образ (копія) схожий на оригінал, то симулякр уже дуже далекий від свого першоджерела. Це образ відсутньої дійсності, правдоподібна подібність, позбавлена оригіналу, об'єкт, за яким не стоїть якась реальність. За Ж. Бодрійяром, це — своєрідний муляж, ерзац дійсності. Симуляція за своєю суттю є протиставлення репрезентації, яка виходить із принципу еквівалентності знака й реальності. А симуляція, навпаки, виходить із рішучого заперечення знака як цінності [4, с. 32]. Це псевдоріч, яка заміщує «агонізуючу реальність» пострельністю засобом симуляції, яка видає відсутність за присутність, стирає різницю між реальним і уявним [4, с. 27]. Саме такі образи представлені численними арт-об'єктами з використанням вітражних композицій.

Характерною особливістю формотворення стало явище полістилізму — об'єднання в рамках одного твору стилів, образних мотивів і художніх прийомів, запозичених із арсеналу різних епох, регіонів і субкультур. При цьому полістилізм і поліцентричність не створюють хаос. Стилї не ізольовані один від одного. Через взаємовплив, складні відносини взаємодій і протидій вони виступають як системне утворення — по-своєму упорядкована мозаїка. Традиційним підходом створення вітража протиставляється злиття різних історичних традицій, різних національних художніх мов. Художники вдаються до алегоричної мови класики, бароко, до символіки стародавніх культур, створюючи на цій основі індивідуальну міфологію. Вітражі наповнюються цитатами, посиленнями до різних історичних епох і субкультур сучасності та організуються як поле взаємодії різних стильових одиниць. Різні за стилем виразні системи поєднуються, перетинаються і створюють новий простір для вільного руху, перетікання й асоціативного зчеплення основних смислів художнього твору. У цій грі знаків відсутній єдиний смисловий центр, організуюча ідея.

Таким чином, характерними стилютворючими аспектами сучасного художнього вітражу можна вважати еквівалентність формотворчих чинників і стилістичний еkleктизм, що проявляється в полістилізмі й поліфонічності вітражних образів. Їм властиві вторинність, інтертекстуальність, референційність, довільна фрагментарність, повтори, перерахування, суміщення, первантажність натяками й смисловими планами.

Стилістичний еkleктизм теоретики пов'язують із прагненням поєднати масовість із поетичністю, абстрактність із зображальністю. Отже, основними стилютворюючими чинниками сучасного вітражу слід вважати «стилістичний плюралізм» і «програмний еkleктизм» постмодернізму. Вони утворюють театралізований простір, декоративність і орнаментальність якого акцентують зображувально-виразний початок у мистецтві [7]. Вітражі зі своєю особливою здатністю створювати варіативний та неповторний світловий і колірний простір у повній мірі акцентують і підсилюють сценічні ефекти постановочних і найвиразніших композицій постмодернізму. Зіставляючи історичні стилі минулого незвичайним чином або ставлячи їх у незвичний контекст і використовуючи еkleктичні за своєю природою прийоми, художники створюють театралізоване естетичне середовище, у яке входять елементи іронії та гротеску, варіативної гри й постійного творчого експерименту, процес якого не менш, а може й більш важливий, ніж результати.

Іще одним стилютворюючим аспектом сучасних художніх творів виступає зростаючий інтерес до проблем гуманізму. Цей інтерес до виявлення ролі людини у світі, що ускладнюється, — сприяє антропоморфізації мистецтва, поверненню до фігуративності, пильній увазі до емоційно-емпатичних, чуттєвих аспектів. Образ людини є знову актуальним у мистецтві постмодернізму, хоча й зайняв у ньому залежне від контексту периферійне положення, про що свідчать крихкість, ущербність, парадоксальність багатьох персонажів художніх творів. Також з'являється метафора порожнього тіла — безглузлого, непритомного, представленого натуралістично або умовно. Образ порожнього тіла присутній у вітражному мистецтві та у формі умовних гротескних образів манекенів, ляльок, муляжів. Прикладом творів, які нагадують манекени, можуть бути роботи новозеландського художника Б. Янга, що творить видовищні скляні скульптури. Щоби створити тривимірні зображення, художник працює з прозорим листовим склом і бетоном; твори складаються з багат шарового накладання скла, яке дає гру відтінків та глибину. Вражає те, що в кожному випадку текстура і колір унікальні, як гра світлових відблисків у товщі води. Його скульптури жіночих постатей статичні, безликі, вони не прагнуть висвітлити якийсь конкретний образ чи якусь дію. Але завдяки майстерному індивідуальному художньому прийому нашарування скла, через яке проходить світло, автор створює неймовірні ефекти, котрі захоплюють глядача, викликаючи в нього різні емоції та асоціації (іл. 2). Інколи такі образи доповнює ефект експресивної жестикуляційної композиції, що не менш інформативна, ніж натуралістичний сюжет. Цим ефектом привертає увагу робота А. Гордіна «Ніка» (іл. 3). Також до антропоморфних образів звертається у своїх роботах «На троні» (іл. 4) та «Дон Кіхот» (іл. 5) художник Ф. Ібрагімов. Скульптура «Дон Кіхот» — це конструкція заввишки два метри з видувного скла, захоплена в оправу з

проволами (наче це лати, що сковують печальний образ). Ця оправа виконує як конструктивні, так і емоціональні функції.

Протягом останніх двох десятиліть художники постмодернізму все більше звертаються до створення образів — універсальних, надаючи їм характер епічності, монументальності, змістовної самоідентифікації. Хоча гармонія мислиться лише як дисгармонічна, симетрія — як асиметрична, пропорції — диспропорційні тощо. Краса дисонансів як постмодерністська естетична норма, відповідна плюралізму смаків і культур, сприяє самостверженню вільної художньої творчості та експерименту.

Одним із стилютворюючих аспектів сучасного художнього вітражу є інтерес художників до мінімалістських образів-знаків як реакція на ексцеси деструктивних тенденцій; безособове втілення об'єктивного, загального, «вічного». Мінімалістичні образи у вітражних композиціях мають різну ступінь умовності, часто переходять в абсолютну абстракцію. Це не конкретні символи та образи, які втілюють традиційні уявлення, а первинні субстрати, комбінації універсальних образотворчих елементів, що виражають — частіше ненавмисно — якісь відчуття, передчуття, передбачення, ієрогліфи станів. У цьому руслі Б. Федоров створює форми-образи, форми-символи, знаки часу — це скляні об'єкти: «Сліди цивілізації», «Інший ландшафт», «Посил у минуле» тощо.

Вражаючі мінімалістичні роботи британського художника Б. Кларка захоплюють любов'ю до кольору, який знаходиться у величезній різноманітності геометричних форм. Незвична геометрія та інтенсивність кольору заперечують будь-яку ілюзорність. Контраст помаранчевого й синього, додаткових кольорів створюють енергійний та сильний простір. Б. Кларк зробив багато монументальних творів, серед яких: панно в торгових центрах Олдхэма, Норд у Ріо-де-Жанейро, Лідсі в Англії і в Музеї скла Корнінга, «Скляна стіна» в Нью-Йоркському музеї скла. Твори цього митця часто нагадують пейзажі, дерева на фоні неба, падаюче листя чи птахів, що летять (іл. 6, 7) [12, с. 267, 269].

Усесвітньо відомий майстер склоробства Д. Чихулі також звертається до абстрактних образів, він створює грандіозні проекти в різних країнах світу. Його роботи вражають уяву вільно видутими формами величезних розмірів та нагадують дерева, ліани, квіти, мушлі з перлинами або морських мешканців (іл. 8). Одним із найвідоміших проектів художника є «Скляний сад», котрий знаходиться в садибі в центрі Сіетла. Територія садиби в півтора акри включає виставкову галерею робіт майстра, скляний будинок і сад, елементи котрих також є роботами митця.

Характерна для постмодернізму ситуація змішання високого та масового мистецтва, народної культури, фольклору, різних стильових напрямів знайшла відображення у вітражних арт-об'єктах. Якщо спочатку масова культура сприймалася як профанна, кітчева, тривіальна,

ненормативна, невиразна, плоска, то іронічне ставлення до неї дозволяє естетизувати її як оригінальну, альтернативну, «іншу» по відношенню до класичної культури [18, с. 317]. Таким чином, знецінення традиційних цінностей компенсується естетизацією «сміття культури», а також імпортуванням цінностей інших культур, що сприймаються як інноваційні завдяки своїй інакшості [14, с. 96]. Кітчеві аспекти стилеутворювання пов'язані з прагненням постмодернізму залучити масового споживача і водночас не втратити досвідченої в смаковому відношенні аудиторії, що породжує колажність, пародійність, пастиш [5]. Маргінальні образи масової культури, теми екології та фемінізму стають розпізнавальними знаками й стилеутворюючими аспектами сучасного мистецтва, які знаходять відображення також у вітражах.

Постмодерністський бум прискорив природний плин процесу синтезу мистецтв. Прагнучи досягти нової функціональної сутності скла, художники орієнтуються на суміжні мистецтва. Поява вільного пластичного об'єкта, найчастіше скульптури, свідчить про новий етап в освоєнні матеріалу та дає змогу реалізувати ідеї свого часу [6, с. 18]. Синтез монументального, станкового, декоративно-прикладного видів мистецтв із архітектурою, скульптурою, дизайном породжує абсолютно нові художні об'єкти [17, с. 135]. Арт-об'єкти синтезують різноманітні види мистецтв, матеріали, технології та методи створення художнього образу, що значно збільшує його виразні й декоративні властивості, розширює функціональні можливості й одночасно піднімає проблеми поліфонічності художнього вітража в середовищному просторі.

Вітраж за своїми сутнісними характеристиками вже є поліфонічним об'єктом. Просвічування, багатошаровість, варіативність при збереженні загальної форми роблять його популярним і перспективним у сучасній художній культурі. Художники використовують величезну різноманітність вітражного скла: прозоре та кольорове, листове й фактурне. Вітраж сьогодні чудово поєднується з об'ємною пластикою, об'єктами предметного й середовищного дизайну. Скляні арт-об'єкти набувають практично необмежених образотворчих можливостей, що посилює їх артові властивості та дозволяє залежно від функціональних завдань домінувати або адаптуватися в середовищному просторі.

Такі вітчизняні художники, як А. Криволапов, О. Побєдова, А. Савельєва, Ф. Ібрагімов, О. Фокін, Л. Фоміна та інші, включаючи молоді мистецьку генерацію, з оригінальним індивідуальним баченням ролі вітражу в сучасному мистецтві, представили оновлену панораму художнього вітражу [6, с. 19]. Так, А. Савельєва продемонструвала авторську технічну новачку — в товщу скла вона вплаває мідну пластину. Це можна побачити в композиції «Люди», де контраст чітко окреслених фігурок із міді, укладених всередині оплавлених блоків скла, створює головну художню інтригу. О. Манукян створює неперевершені

абстрактні арт-об'єкти, в яких скло вона поєднує з металевими конструкціями, а простір у її творах активно включається в композицію і створює ритмічну та кольірну гру форм [6, с. 19].

Вітражне скло здатне не тільки об'єднати різні матеріали, технології, але й забезпечити варіативне сприйняття статичних форм в умовах різного освітлення й середовищного оточення. Концепція вітражного музею природної історії в Сполучених Штатах повною мірою демонструє поліфонічність вітражного скла, яка об'єднує кам'яні форми, райдужні панелі з нержавіючої сталі й забезпечує неймовірну гру руху світла та кольору (іл. 9).

Для культури постмодернізму є характерним використання ігрової природи світлової та кольорової гри вітражного скла. Прагнучи вийти за рамки реального у створенні ірреального простору, митці використовують дзеркальне скло. Ігрове сприйняття ілюзорного простору стало захопливим заняттям у сучасному мистецтві. Головна роль дзеркала — зробити частиною середовища відображення в ньому, дати змогу глядачеві побачити себе та оточуючий простір у незвичному ракурсі. Таку оптичну ілюзію використовує Ю. Мерзлікіна в інсталяції «Сонцеворот» і «Відображення» [6, с. 19]. Також використовує вітражне скло і дзеркала у своїй інсталяції Д. Бюрен, де, створюючи різні за глибиною й шириною відображення, він домігся чарівної гри райдужних відображень. Глядачеві надається сім кольорових інсталяцій, які дозволяють купатися в райдужних променях.

Необмежена пластика ліній вітража дозволяє органічно вписувати вітражні модулі в архітектурний простір. Різноманіття вітражів створює умови ефективного використання його виразних засобів також в інтер'єрі. У декоративності з ним не може зрівнятися жоден оздоблюваний матеріал. Саме тому вітраж в архітектурі використовується для того, щоби правильно розставити акценти, підкреслити основний задум споруди, підтримати, підсилити й урізноманітнити стильовий, кольоровий, а також світловий середовищний простір.

Життя світла — з його відображенням, переломленням, у русі світлових променів, які трансформують форму, — головне в роботах О. Побєдової («Готика», «Врата вічності», «Перетікаючий простір» тощо). Вона — майстер тектонічно відточеної форми, яку створює за допомогою оптичного скла. Таке скло дає можливість працювати з чистими абстрактними формами. З великих блоків оптичного скла А. Молчановський створює тривимірні монументальні форми. Прозорі брили в руках автора перетворюються на образи-асоціації, які проливають сильне, наче магічне, світлове випромінювання («Сфінкс», «Море моє», «Не йди» тощо) [6, с. 22, 29]. Художники О. Лавріщева і В. Маковецький також працюють переважно з оптичним склом. Вони зуміли поєднати плоске малювання по склу з виявленням глибинного внутрішнього об'єму форми шляхом обігравання фактурних елементів матеріалу за

допомогою гравірування. Робота «Дракон Гори» нав'язана сюжетом, взятим у Толкіна. Композиція складається з трьох пластин, висотою в 30 см, де скляні об'єми химерних обрисів сповнені рухом форм, які перетікають від двомірної графічної гравіровки до тривимірних елементів внутрішньої пустотної скульптури. Сміливе використання скляних сколів і різноманітної фактури, від крупнозернистої поверхні різного скла до блискучих полірованих граней, дає різні художні ефекти, що посилює фантазійність сюжетів (іл. 10).

Іншу задачу вирішують художники в композиції «Дріада». Форма тут більш стійка, монолітно-міцна. Гравірування не настільки глибоке, і воно більш, ніж у інших роботах, підпорядковане формі. У цій композиції гнучкий торс юної німфи виступає з пишних чагарників, контрастуючи своєю ніжною оксамитовою поверхнею з с'явом гранчастого листя. Цей арт-об'єкт можна назвати рельєфом, оскільки об'ємна форма виявляється увігнутою із зворотного боку, де грубозерниста увігнута поверхня, заломлюючи світлові промені, наповнює с'явом матоване до тонкої фактури тіло дріади (іл. 11). Особливе місце у творчості О. Лавріщевої і В. Маковецького зайняла композиція «Пробудження». Це вже пошуки варіантності кінетичного мистецтва. П'ять пластів оптичного скла, які імітують крижані кулі — укладені в металевий каркас, під який підведено підсвічування і мотор, що нагнітає повітря. Від цього пласти ледве колишуться. А за ним гравіроване зображення жіночої фігури з підкреслено подовженими, простягнутими вперед руками. Обидва мистці часто експериментують і створюють нові, сміливі прийоми. Так, у роботі «Темні світи» видно глибокі врізи алмазним диском, які проходять крізь скло. Це вже не є художнім різьбленням по склу, а називається виколоткою (іл. 12). Використовуючи цей прийом, майстри дозволяють склу кришитися і створювати унікальні іскристі поверхні. Широкий творчий діапазон петербурзького дуєту включає декоративну пластику, вітражі та оригінальні ландшафтні арт-об'єкти.

Сьогодні вітраж набув функціональну різноманітність у середовищному просторі як інтер'єру, так і екстер'єру, має багато можливостей у використанні художніх прийомів. Яскраво звучать вітражні арт-об'єкти в жанрі ландшафтного дизайну. Цей жанр має свою специфіку, відкритий простір диктує інші масштаби форм, ритми, їх співвідношення з конкретним оточенням, а смислова виразність повністю проявляється лише в процесі створення експозиції. Народжуються нові форми, матеріальні субстанції та нові емоційні відчуття [6, с. 19]. Прикладом може бути знаменита величезна скляна скульптура грецького художника К. Варотсаса «Бігун» — чоловіча постать із зеленого скла, яка застигла у вічному русі в центрі Афін. Це образ міського жителя, який ніколи не припиняє свій метушливий біг. Символічну фігуру художник склав із сотень скляних пластин, які лежать у різних площинах. Це рішення створює ефект свіжості та енергії, відчувається концентрований драматизм, сила та

пристрасть, але якщо придивитися, стає ясно, що у фігурі також ховаються крихкість та сумніви — звичні супутники людини (іл. 13).

З освоєнням і використанням різних стилістичних напрямків зазвучали ремінісценції минулого, більш поліфонічною стала декоративність вітража як складової частини предметного наповнення всіх типів середовищного простору. Експерименти останніх років значно розширили художні можливості вітража, що демонструє творчість художників львівського творчого об'єднання «Вікно».

Вітражні об'ємно-просторові, монолітні та ажурні композиції А. Гвинта демонструють оптичну гармонію скла, світла й простору. Зацікавленість викликають умовні фігуративні та архітектурно-пейзажні міні-вітражі І. Гах.

Творчими знахідками та прийомами вирізняються роботи художників львівської школи Ю. Павельчука, А. Курила, О. Шевченка, О. Янковського, О. Личка, В. Рижанкова, В. Змієвця. Їх вітражі об'єднує прагнення переосмислити й адаптувати національну художню спадщину в стилістиці сучасного мистецтва. Розвиваються ідеї поліфонічності вітражних композицій в архітектурному середовищі за допомогою введення об'ємно-просторових інсталяцій і новітніх технологій виготовлення вітража.

У вітражних композиціях А. Бокотея простежуються характерні для мистецтва постмодернізму багатозначні образно-сміслові зв'язки: «скло — стихія», «скло — матеріал», «космос — стихія та матеріал». Художник вводить поняття «станкового образотворчого скла» для позначення авторської техніки декоративних пластів — своєрідного живопису на склі, за допомогою якого створює абстрактні, асоціативно-умовні пейзажні композиції. Демонструє оригінальні знахідки та новаторські рішення в просторовій скульптурній пластиці.

Заслугує на увагу творчість представників харківської вітражної школи О. Проніна та Г. Тищенко, В. Носенкова, М. Радомського, Є. Котляра, Д. Курсіна, Г. Мироненка, Ю. Утенкова, С. Назарової, Р. Мініна. Інноваційні пошуки Г. Мироненка пов'язані з експериментом у галузі авторських технологій та пошуком ефектних технічних прийомів. Художник володіє широкою палітрою різноманітних технічних засобів; використовуючи ті чи інші, він уміло втілює задум твору. Поєднуючи традиції та новаторство, художній вітраж майстра демонструє оригінальні художні експерименти в сучасній художній практиці.

Вітраж увійшов у сучасну художню практику через багатий діапазон форм та естетичних характеристик — від невеликого світильника до монументального панно, від декоративного штриха до архітектурно-декоративної доміанти, від станкового твору до конструкцій арт-дизайну, від орнаментальних форм до сюжетних рішень. Він увібрав у себе всю складність постмодерністської практики й продемонстрував свою здатність утвердитися в системі сучасних мистецтв. Звідси — різноманітність функцій та художніх

рішень, розвиток нових тенденцій у мистецтві вітражу, а також невичерпне розмаїття стилізованих прийомів, використання попередніх мистецьких досягнень і народження сучасних новацій, створення складних комплексних композицій, несподіване поєднання матеріалів, технологій і різних видів мистецтва. Очевидно, що вітражне мистецтво проявило здатність до подальшої актуалізації в сучасній художній культурі.

Висновки. У результаті дослідження визначено, що в мистецтві постмодернізму художній образ стає багатозначним, варіативним, сприйняття якого мало передбачуване й залежить як від середовищного контексту, так і від індивідуальної свідомості глядача. Художній образ усе частіше будується на багатшаровому, інтерпретації та трансформації відомих раніше культурних зразків, відбувається діалог текстів

Іл. 1. С. Міхайлова. Пікассо. Дівчина з мандolinoю. Москва. [URL : <http://vit-rage.ru/gallery/vitrazhi-tiffani/abstract/vitrazh-devushka-s-mandolinoj>. (дата звернення : 12.04.2017)]

Іл. 2. Б. Янг. Новий початок. Прокатане безбарвне скло. Нова Зеландія. [URL : <https://brokenliquid.com/new-beginnings> (дата звернення : 04.03.2017)]

Іл. 3. А. Гордін. Ніка. Скло, метал. 1998. [URL : <https://artnow.ru/ru/gallery/4/37590/picture/0/821203.html> (дата звернення : 15.07.2017)]

Іл. 4. Ф. Ібрагімов. На троні. Безбарвне скло, метал. Державний Ермітаж. Санкт-Петербург. 2000. [URL : <https://yavarda.ru/fidailibragimov.html> (дата звернення : 21.06.2017)]

Іл. 5. Ф. Ібрагімов. Дон Кіхот. Фрагмент. Скло, видування. Москва. 2011. [URL : <https://www.facebook.com/ghz.ru/photos/pcb.185951112021942/185951055355281/?type=3&theater> (дата звернення : 21.06.2017)]

Іл. 6. Б. Кларк. Стеля в торговельному центрі. Фрагмент. Лідс. 1989–1990-ті. [URL : <https://www.flickr.com/photos/amthomson/2889120693/> (дата звернення : 08.05.2017)]

Іл. 7. Б. Кларк. Проект стелі в торговельному центрі. Ріо-де-Жанейро. 1996. [URL : <http://www.brianclarke.co.uk/work/works/item/133/5> (дата звернення : 05.05.2017)]

Іл. 8. Д. Чихулі. Інсталяція. Видувне скло, арматури з нержавіючої сталі. Галерея Мальборо. Нью-Йорк. 2010. [URL : <https://www.colors.life/post/1538968/>? (дата звернення : 29.03.2017)]

Іл. 9. Д. Харфен. Музей природної історії. США. 2014. [URL : https://archpaper.com/2017/09/fiery-natural-history-museum-integrates-color-shifting-materials/samfentress_8329/ (дата звернення : 18.03.2017)]

та діалог культур. Також визначається -
сучасних вітражних арт-об'єктів, яка тісно
переплітається з прийомами «знайдених речей»,
«украденого об'єкта», поширених у мистецтві
поп-арту та концептуалізму. Характерною осо-
бливістю формотворення в сучасному мистецтві
стало явище *i i* — об'єднання в рамках
одного твору стилів, образних мотивів і художніх
прийомів, запозичених із арсеналу різних епох,
регіонів і субкультур. Стили не ізольовані один

від одного. Через взаємовплив, складні відносини
взаємодій і протидій вони виступають як системне
утворення — по-своєму упорядкована мозаїка.
Полістилізм і нескінченний ігровий експеримент
передбачають об'єднання не тільки різних сти-
льових елементів, а й будь-яких, часом несподі-
ваних, матеріалів, застосування звичних технік,
дозволяючи домагатися особливої виразності в
комбінованих вітражах і арт-об'єктах. Ще одним
стилеутворюючим аспектом сучасних художніх

Лл. 10. О. Лавріщева, В. Маковецький. Дракон Гори. Толкін. Подорож туди і назад. Оптичне скло, гравірування. Санкт-Петербург. 2004. [URL : <http://glass-engraver.ru/obekty/drakon-zhazhdushhij/> (дата звернення : 01.06.2017)]

Лл. 11. О. Лавріщева, В. Маковецький. Дріада. Толкін. Подорож туди і назад. Оптичне скло, гравірування. Санкт-Петербург. 2004. [URL : <http://glass-engraver.ru/obekty/driada/> (дата звернення : 01.06.2017)]

Лл. 13. К. Варотсас. Бігун. Зелене скло, сталь. Афіни. 1988. [URL : <https://www.colors.life/post/100790/> (дата звернення : 15.06.2017)]

Лл. 12. О. Лавріщева, В. Маковецький. Тасмні світи. Скло, дерево, метал. Гравіровка, виколотка. Санкт-Петербург. 2015. [URL : <http://glass-engraver.ru/vitraj/tainstvennyye-miry/> (дата звернення : 01.06.2017)]

творів виступає зростаюча зацікавленість проблемами . Також з'являється метафора порожнього тіла — безглузого, непритомного, представленого натуралістично або умовно. Інтерес художників до образів також є стилеутворюючим аспектом сучасного художнього вітражу. Ці образи у вітражних композиціях мають різну ступінь умовності та часто переходять в абсолютну абстракцію, яка виражає не конкретні символи та образи, а первинні субстрати, комбінації універсальних образотворчих елементів. Характерна для постмодернізму ситуація змішання високого та масового мистецтва, народної культури, фольклору, різних стильових напрямів також знайшла відображення у вітражних арт-об'єктах та отримала назву , . Постмодерністський бум прискорив природний плин процесу синтезу мистецтв. Прагнучи досягти нової функціональної сутності скла, художники орієнтуються на суміжні мистецтва. Показано, що , як складова сучасного вітража, дозволяє об'єднувати й синтезувати різні види мистецтв. Синтез монументального, станкового, декоративно-прикладного видів мистецтв із архітектурою, скульптурою, дизайном породжує абсолютно нові художні об'єкти. Арт-об'єкти синтезують різноманітні види мистецтв, матеріали, технології та методи створення художнього образу, що забезпечує все зростаючий інтерес художників і дизайнерів до широкого використання його досягнень у своїй творчості, свідчить про новий етап в освоєнні матеріалу та дає змогу реалізувати ідеї свого часу.

Перспективи подальших досліджень.

Дослідження даної теми значно розширить розуміння художнього вітражу як сучасного виду мистецтва. Це, у свою чергу, поза сумнівом, вплине на його подальший розвиток, на збагачення стильових та техніко-технологічних засобів створення вітража. Дане дослідження відкріє широке поле ефективного використання виявлених можливостей мистецтва вітражу в умовах активного розвитку сучасного мистецтва та гармонізації соціокультурного простору.

Література:

1. Афоніна О. С. Постмодерне розуміння «подвійного кодування» в мистецтві [Текст] / О. С. Афоніна // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : зб. наук. праць. — К. : Міленіум, 2015. — Вип. 35. — С. 42–48.
2. Баргеньев И. А. Очерки истории архитектурных стилей [Текст] / И. А. Баргеньев, В. Н. Батажкова. — М. : Изобразительное искусство, 1983. — 384 с.
3. Бірюльов Ю. О. Мистецтво львівської сецесії [Текст] / Ю. О. Бірюльов. — 2-ге вид., змінене. — Львів : Центр Європи, 2016. — 184 с.
4. Бодрийяр Ж. Симулякри і симуляція [Текст] / Жан Бодрийяр ; пер. з фр. Володимир Ховхун. — К. : Соломії Павличко «ОСНОВИ», 2004. — 230 с.
5. Денисюк Ж. З. Масова культура в контексті постмодерної парадигми [Текст] / Ж. З. Денисюк // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : зб. наук. праць. — К. : Міленіум, 2015. — Вип. 35. — С. 142–151.
6. Ибрагимов Ф. М. Авторское стекло России 1990–2015 [Текст] / Ф. М. Ибрагимов. — М. : Российская академия

художеств, 2016. — 359 с.

7. Ірдиненко К. Постмодернізм у мистецтві : новітні тенденції [Текст] / К. Ірдиненко // Наукові записки [Національного університету «Острозька академія». Сер. : Філософія. — 2012. — № 11. — С. 67–74.
8. Маньковская Н. Б. Эстетика постмодернизма [Текст] / Н. Б. Маньковская. — СПб. : Алетейя, 2000. — 347 с.
9. Мурина Е. Б. Проблемы синтеза пространственных искусств [Текст] / Е. Б. Мурина. — М. : Искусство, 1982. — 192 с.
10. Николаева Е. В. Арт-объект и его коммуникативные пространства [Электронный ресурс] / Е. В. Николаева // Культурологический журнал. — Электрон. дані. — 2013. — № 1. — Режим доступу до ресурсу : http://www.cr-journal.ru/rus/journals/190.html&j_id=13 (дата звернення : 01.07.2018). — Назва з екрана.
11. Нога О. П. Иван Левинский. Художник, архитектор, промисловец, педагог, громадський діяч [Текст] / О. П. Нога. — Львів : Основа, 1993. — 78 с.
12. Рагин В. Ч. Искусство витража : от истоков к современности [Текст] / В. Ч. Рагин, М. К. Хиггинс. — М. : Белый город, 2004. — 288 с.
13. Радомський М. Т. Вітражне мистецтво Харкова другої половини ХХ — початку ХХІ століття : (генеа, стилістичні трансформації) [Текст] : дис. ... канд. мистецтв. : 17.00.06 / Радомський Микола Тадеушевич. — Х., 2014. — 204 с.
14. Рыков А. В. Постмодернизм как «радикальный консерватизм» [Текст] / А. В. Рыков. — СПб. : Алетейя, 2007. — 376 с.
15. Самойленко О. Ю. Вітраж київських митців другої половини ХХ — початку ХХІ століття : типологія, художньо-стильові особливості [Текст] : дис. ... канд. мистецтв. : 17.00.06 / Самойленко Олександра Юріївна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. акад. мистецтв. — Львів, 2018. — 372 с.
16. Соболь О. М. Постмодерн : філософський та культурний виміри [Текст] / О. М. Соболь // Філософська і соціологічна думка. — 1992. — № 8. — С. 48–63.
17. Эстетические ценности предметно-пространственной среды [Текст] / [А. В. Иконников, М. С. Каган, В. Р. Пилипенко та ін.]. — М. : Стройиздат, 1990. — 335 с.
18. Ямпольский Б. М. Мифология стекла в новоевропейской культуре [Текст] / Б. М. Ямпольский // Советское искусствознание : [сб. статей]. — М. : Советский художник, 1988. — Вып. 24. — С. 314–347.

References:

1. Afonina, O. S. (2015). Postmoderne rozuminnia «podviinoho koduvannia» v mystetstvi [The postmodern understanding of «double coding» in art]. *Aktualni problemy istorii, teorii ta praktyky khudozhnoi kultury*, 35, 42–48. (In Ukrainian).
2. Bartenev, I. A. (1983). *Ocherki istorii arkhitekturnykh stilei* [Essays on the History of Architectural Styles]. Moscow : Izobrazitelnoe iskusstvo. (In Russian).
3. Biriulov, Iu. O. (2016). *Mystetstvo lvivskoi setsesii* [The Art of Lviv Secession]. Lviv : Tsentrv Yevropy. (In Ukrainian).
4. Baudrillard, J. (2004). Symuliakry i symuliatsiia [Simulation and Simulation]. V. Khovkhun (trans). Kyiv : Solomii Pavlychko «OSNOVY». (In Ukrainian).
5. Denysiuk, Zh. Z. (2015). Masova kultura v konteksti postmodernoii paradyhmy [Popular culture in the context of postmodern paradigm]. *Aktualni problemy istorii, teorii ta praktyky khudozhnoi kultury*, 35, 142–151. (In Ukrainian).
6. Ibragimov, F. M. (2016). *Avtorskoe steklo Rossii 1990–2015* [Author's glass of Russia 1990–2015]. Moscow : Rossiiskaia akademiia khudozhestv. (In Russian).
7. Irdynienko, K. (2012). Postmodernizm u mystetstvi : novitni tendentsii [Postmodernism in art : the latest trends]. *Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu «Ostrozka akademiia»*. Ser. : Filosofiia, 11, 67–74. (In Ukrainian).
8. Mankovskaia, N. B. (2000). *Estetika postmodernizma* [Aesthetics of Postmodernism]. St. Petersburg : Aleteiia. (In Russian).

9. Murina, E. B. (1982). *Problemy sinteza prostranstvennykh iskusstv* [Problems of synthesis of spatial arts]. Moscow : Iskusstvo. (In Russian).
10. Nikolaeva, E. V. (2013). Art-obekt i ego kommunikativnye prostranstva [Art object and its communicative spaces]. *Kulturologicheskii zhurnal, 1*. Retrieved from http://www.cr-journal.ru/rus/journals/190.html&j_id=13. (In Russian).
11. Noha, O. P. (1993). *Ivan Levynskiy. Khudozhnyk, arkhitekt, promyslovets, pedahoh, hromadskiy diiach* [Ivan Levynskiy. Artist, architect, industrialist, educator, public figure]. Lviv : Osnova. (In Ukrainian).
12. Ragin, V. Ch. (2004). *Iskusstvo vitrazha : ot istokov k sovremennosti* [The art of stained glass : from the sources to the present]. Moscow : Belyi gorod. (In Russian).
13. Radomskiy, M. T. (2014). Vitrazhne mystetstvo Kharkova druhoi polovyny XX — pochatku XXI stolittia : (geneza, stylistychni transformatsii) [Stained-glass art of Kharkov of the second half of XX — beginning of the XXI century: (genesis, stylistic transformations)]. *Candidate's thesis*. Kharkiv. (In Ukrainian).
14. Rykov, A. V. (2007). *Postmodernizm kak "radikalnyi konservativizm"* [Post-modernism as "radical conservatism"]. St. Petersburg: Aleteiia. (In Russian).
15. Samoilenko, O. Yu. (2018). Vitrazh kyivskykh myttsiv druhoi polovyny XX — pochatku XXI stolittia : typologia, khudozhno-stylovi osoblyvosti [Stained glass of Kiev artists of the second half of the XX — beginning of the XXI century : typology, artistic and stylistic peculiarities]. *Candidate's thesis*. Lviv. (In Ukrainian).
16. Sobol, O. M. (1992). Postmodern : filosofskiy ta kulturny vymiry [Postmodern : Philosophical and Cultural Dimensions]. *Filosofska i sotsiologichna dumka, 8*, 48–63. (In Ukrainian).
17. Ikonnikov, A. V., Kagan, M. S. & Pilipenko, V. R. at al. (1990). *Esteticheskie tsennosti predmetno-prostranstvennoi sredy* [Aesthetic values of the object-spatial environment]. Moscow : Stroizdat. (In Russian).
18. Iampolskii, B. M. (1988). Mifologiiia stekla v novoevropaiskoi culture [The mythology of glass in the new European culture]. In *Sovetskoe iskusstvoznanie*. (Issue 24), (pp. 314–347). Moscow : Sovetskii khudozhnik. (In Russian).

02.03.2018